

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
Nozimabonu Tojiboyeva	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
O'ktamova Shohida Odilbek qizi	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
N. S. Mirbabayeva	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
Kamalov Rustam Azizovich	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
Shamsiyeva Sevara Yusupovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
Tangirqulov Elmurod Aliyarovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
Toshtemirova Sarvinoz Obidovna	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
G'ofurova Umida O'tkirbek qizi	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
Xalikova Xurshida Abdullayevna	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
Xudoyberdiyeva G. Sh.	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
Аманова А. А., Саттарова М.	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
Каримова Наргиза Абдугафуровна	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
Toxirov Feruz Jamoliddinovich	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

КРИЗИС ИНТЕЛЛИГЕНТА И ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ПРОЗЕ XX ВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОМАНОВ “ОБЛОМОВ” (И. ГОНЧАРОВ) И “ВЕЛИКИЙ ГАТСБИ” (Ф. С. ФИЦДЖЕРАЛЬД)

Аманова А. А.

Доцент, Каракалпакский государственный университет
имени Бердаха

Саттарова М.

Магистрант 1 курса, Каракалпакский государственный университет
имени Бердаха

Аннотация: В статье исследуется проблема духовного кризиса личности и поиска смысла жизни в русской и американской литературе на материале романов И.А. Гончарова “Обломов” и Ф.С. Фицджеральда “Великий Гэтсби”. Рассматриваются особенности художественного воплощения внутреннего конфликта героев, специфика их мировоззрения и способы взаимодействия с социальной реальностью. Особое внимание уделяется сопоставлению образов Ильи Ильича Обломова и Джея Гэтсби как персонажей, выражающих различные формы экзистенциального кризиса. Анализируются символическая система произведений, роль повествователя и авторская концепция человека. Доказывается, что оба романа, несмотря на различие культурно-исторического контекста, раскрывают универсальную проблему несоответствия между идеалом и действительностью.

Ключевые слова: кризис личности, поиск смысла жизни, И.А. Гончаров, Ф.С. Фицджеральд, “Обломов”, “Великий Гэтсби”, обломовщина, американская мечта, сравнительное литературоведение, экзистенциальная проблематика.

Annotatsiya: Maqolada I.A. Goncharovning “Oblomov” va F.S. Fitsjeraldning “Buyuk Getsbi” romanlari asosida rus va Amerika adabiyotida shaxsning ma’naviy inqirozi va hayot mazmunini izlash muammosi tadqiq etilgan. Qahramonlarning ichki konfliktini badiiy gavdalantirish xususiyatlari, ularning dunyoqarashining o’ziga xosligi va ijtimoiy voqelik bilan o’zaro ta’sir usullari ko’rib chiqiladi. Ilya Ilich Oblomov va Jey Getsbi obrazlarini ekzistensial inqirozning turli shakllarini ifodalovchi personajlar sifatida taqqoslashga alohida e’tibor qaratiladi. Asarlarning ramziy tizimi, roviyning roli va muallifning inson konsepsiyasi tahlil qilinadi. Har ikki roman madaniy-tarixiy konteksti turlicha bo’lishiga qaramay, ideal va voqelik o’rtasidagi nomuvofiqlikning universal muammosini ochib berishi isbotlangan.

Kalit so’zlar: shaxs inqirozi, hayot mazmunini izlash, I.A. Goncharov, F.S. Fitsjerald, “Oblomov”, “Buyuk Getsbi”, oblomovchilik, Amerika orzusi, qiyosiy adabiyotshunoslik, ekzistensial muammolar.

Abstract: The article explores the problem of spiritual crisis and the search for meaning in Russian and American literature through the comparative analysis of Ivan Goncharov’s Oblomov and F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby. The study examines the protagonists’ inner conflicts, worldview, and relationship to social reality. Particular attention is paid to Ilya Oblomov and Jay Gatsby as literary figures representing different forms of existential crisis. The symbolic systems of the novels, the role of the narrator, and the authors’ concepts of personality are analyzed. It is argued that both novels reveal the universal conflict between ideal and reality.

Key words: crisis of personality, search for meaning, Ivan Goncharov, F. Scott Fitzgerald, Oblomov, The Great Gatsby, comparative literary studies, existential issues.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема духовного кризиса личности и поиска смысла жизни занимает важное место в мировой литературе. В разные исторические эпохи писатели обращались к изображению человека, испытывающего внутренний конфликт, чувство отчуждения и разочарование в окружающем обществе. Особенно ярко данная проблема раскрывается в романах И.А. Гончарова “Обломов” и Ф.С. Фицджеральда “Великий Гэтсби”.

Актуальность исследования определяется возрастающим интересом современного литературоведения к вопросам экзистенциального кризиса личности, проблеме утраты жизненных ориентиров и противоречию между идеалом и действительностью.

Цель статьи – провести сравнительный анализ образов Обломова и Гэтсби как героев, отражающих различные формы духовного кризиса и поиска смысла жизни.

Задачи исследования:

- выявить особенности внутреннего конфликта героев;
- определить роль социально-исторического контекста;
- проанализировать символику произведений;
- сопоставить авторские концепции личности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблематика романа И.А. Гончарова “Обломов” неоднократно становилась объектом литературоведческих исследований. Значительное влияние на изучение образа Обломова оказала статья Н.А. Добролюбова “Что такое обломовщина?”, в которой герой рассматривается как социально-психологический тип пассивного дворянина. Философские аспекты романа анализировались в работах Е.А. Краснощёковой, М.М. Бахтина и других исследователей, обращавших внимание на внутренний конфликт героя и проблему нравственного выбора.

Роман Ф.С. Фицджеральда “Великий Гэтсби” в зарубежном литературоведении традиционно рассматривается как критика “американской мечты”. Исследователи М. Бьюли и М. Дж. Брукколи подчёркивали трагический характер образа Гэтсби и иллюзорность его идеала. Несмотря на большое количество исследований, сравнительный анализ образов Обломова и Гэтсби в аспекте духовного кризиса личности остаётся недостаточно разработанным, что определяет научную новизну данной статьи.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье использованы историко-литературный, сравнительно-типологический и структурно-семантический методы исследования.

Историко-литературный метод позволяет рассмотреть произведения в контексте культурной и социальной эпохи. Сравнительно-типологический метод используется для выявления сходств и различий между образами Обломова и Гэтсби. Структурно-семантический анализ направлен на изучение символики, мотивной системы и особенностей повествования.

Применение данных методов позволяет комплексно исследовать проблему духовного кризиса личности в русской и американской литературе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Особый интерес в этом отношении представляют роман И.А. Гончарова “Обломов” и роман Ф.С. Фицджеральда “Великий Гэтсби”. Несмотря на различие исторического времени, национального контекста и художественной традиции, оба произведения сосредоточены на изображении человека, чьи жизненные устремления вступают в конфликт с реальностью. Илья Ильич Обломов и Джей Гэтсби воплощают разные модели поведения, но их судьбы объединяет трагическое несовпадение идеала и действительности^[1].

Теоретико-методологические основы исследования

Методологическую основу статьи составляют историко-литературный, сравнительно-типологический и структурно-семантический методы анализа. Историко-литературный подход позволяет рассмотреть произведения в контексте соответствующих культурных эпох. Сравнительно-типологический метод даёт возможность выявить сходства и различия в изображении героев. Структурно-семантические

ский анализ направлен на исследование системы символов, мотивов и повествовательных особенностей текста.

В отечественном литературоведении роман “Обломов” традиционно рассматривается как одно из центральных произведений русского реализма.

В статье Н.А. Добролюбова “Что такое обломовщина?” образ главного героя интерпретируется как социально-психологический тип, характеризующийся пассивностью и неспособностью к действию [2]. Позднейшие исследователи подчёркивали, что фигура Обломова обладает не только социальным, но и философским значением.

Роман “Великий Гэтсби” занимает особое место в литературе США XX века. Исследователи связывают его проблематику с критикой “американской мечты” и осмыслением духовной пустоты общества эпохи джаза [3].

По мнению М. Бьюли, трагедия Гэтсби заключается в том, что его идеал изначально основан на иллюзии. Сопоставление этих произведений позволяет выйти за пределы конкретных культурных контекстов и рассмотреть универсальные механизмы духовного кризиса личности.

Образ Обломова как художественное воплощение внутреннего кризиса

Илья Ильич Обломов принадлежит к числу наиболее сложных и многогранных персонажей русской литературы. Внешне его образ ассоциируется с пассивностью, бездействием и неспособностью принимать решения. Однако подобная характеристика не исчерпывает сущности героя.

Обломов обладает тонкой душевной организацией, нравственной восприимчивостью и способностью к глубокому самоанализу. Он болезненно воспринимает лицемерие, корысть и суету светского общества. Его отказ от активного участия в жизни обусловлен не только слабостью характера, но и внутренним несогласием с ценностями окружающего мира [4].

Герой стремится сохранить нравственную цельность и душевный покой. В его представлении счастье связано с гармонией, искренними отношениями и отсутствием насилия над личностью. Однако идеал Обломова остаётся замкнутым в сфере мечты и не получает практического воплощения.

Особое значение имеет глава “Сон Обломова”, в которой раскрываются истоки характера героя. Обломовка предстаёт как пространство абсолютного покоя и защищённости. Именно здесь формируется установка на созерцательное отношение к жизни. С одной стороны, этот мир воплощает утраченный идеал гармонии, с другой – становится причиной духовной инертности героя.

Отношения Обломова с Ольгой Ильинской демонстрируют возможность внутреннего обновления. Однако герой не способен выдержать необходимость перемен. Любовь требует активного самоопределения, тогда как Обломов психологически тяготеет к стабильности и неизменности.

Таким образом, трагедия героя заключается в противоречии между высокими нравственными устремлениями и неспособностью реализовать их в реальной жизни.

Образ Гэтсби и трагедия “американской мечты”

Джей Гэтсби представляет собой один из наиболее значимых образов американской литературы XX века. В отличие от Обломова, он чрезвычайно активен, целеустремлён и готов полностью изменить собственную судьбу ради осуществления мечты.

Происходя из бедной семьи, Гэтсби создаёт новый образ самого себя. Его биография становится результатом сознательного самоконструирования. Однако внешняя успешность скрывает глубокую внутреннюю зависимость от прошлого и невозможность принять реальность такой, какова она есть [5].

Центральной движущей силой героя является любовь к Дейзи Бьюкенен. Но Дейзи существует для Гэтсби не как реальный человек, а как символ идеального будущего. Он пытается вернуть утраченный момент прошлого, не замечая, что сама его мечта построена на иллюзии.

Гэтсби окружён роскошью, устраивает великолепные приёмы, однако остаётся внутренне одиноким. Его отношения с обществом носят поверхностный характер. Люди пользуются его богатством, но не разделяют его искренней веры в идеал.

Финал романа подчёркивает трагизм героя. После смерти Гэтсби большинство гостей исчезает, а организованные им праздники оказываются лишь внешней декорацией. Таким образом, Фицджеральд показывает духовную пустоту общества, неспособного оценить подлинность человеческих чувств.

Сопоставление Обломова и Гэтсби: типологические параллели

На первый взгляд Обломов и Гэтсби представляют противоположные типы личности. Первый избегает действия, второй строит жизнь как непрерывное движение к цели. Однако более глубокий анализ выявляет существенное внутреннее сходство между героями.

Оба персонажа живут в мире идеальных представлений, не совпадающих с действительностью. Обломов мечтает о гармоничной жизни, свободной от социальной суеты. Гэтсби стремится восстановить идеализированное прошлое и соединить мечту с реальностью.

Их объединяют следующие черты:

- склонность к идеализации;
- внутреннее одиночество;
- несоответствие между мечтой и жизнью;
- трагическая неспособность адаптироваться к реальности.

Различие заключается в способе реагирования на кризис. Обломов выбирает путь отступления и пассивного сопротивления. Гэтсби, напротив, пытается активно подчинить мир собственной мечте. Но в обоих случаях итог оказывается одинаковым: жизненное поражение.

Таким образом, оба героя представляют различные формы духовного кризиса личности.

Поиск смысла жизни в романах

Проблема смысла жизни является центральной для обоих произведений. При этом каждый из героев связывает её с различными ценностями.

Для Обломова смысл существования заключается в сохранении внутренней гармонии, искренности и нравственной чистоты. Его идеал лишён материальной составляющей и ориентирован на душевное равновесие.

Для Гэтсби смысл жизни сосредоточен в любви и надежде. Он верит в возможность вернуть утраченное и построить совершенное будущее. Эта вера придаёт герою романтический ореол.

Однако оба персонажа сталкиваются с невозможностью воплощения своих идеалов. Обломов не способен перейти от мечты к действию. Гэтсби не замечает, что объект его стремлений не соответствует созданному им образу.

Авторы показывают, что смысл жизни не может быть основан исключительно на иллюзии. Человек должен принять реальность, иначе идеал превращается в источник внутреннего разрушения.

Роль повествователя и авторская позиция

Повествовательная организация произведений играет важную роль в раскрытии внутреннего мира героев.

В романе “Обломов” повествователь сочетает иронию, объективность и глубокое сочувствие. Автор не осуждает героя, а стремится понять причины его жизненной позиции. Благодаря этому образ Обломова приобретает философскую глубину.

В “Великом Гэтсби” события представлены через восприятие Ника Каррауэя. Повествователь одновременно восхищается Гэтсби и критически оценивает его иллюзии. Такая двойственность делает образ героя многослойным и неоднозначным ^[6].

Обе повествовательные стратегии направлены на раскрытие внутреннего конфликта личности и создание сложной системы авторских оценок.

Символика как способ философского обобщения

В обоих романах важную роль играет система символических образов.

В “Обломове” символическое значение имеют:

- халат, олицетворяющий состояние покоя и отстранённости;
- диван как знак неподвижности;
- Обломовка как идеализированный мир детства.

В “Великом Гэтсби” ключевыми символами становятся:

- зелёный огонь как воплощение надежды;
- долина пепла как образ духовного опустошения;
- глаза доктора Эклберга как символ безмолвного нравственного суда ^[7].

Символика придаёт произведениям философскую глубину и позволяет выйти на уровень общечеловеческих обобщений.

Социальный контекст и кризис эпохи

Оба произведения тесно связаны с социально-историческими условиями своего времени.

Роман Гончарова создавался в предреформенную эпоху, когда дворянский уклад переживал кризис. Обломов выражает ощущение истощенности старого жизненного уклада и неспособности приспособиться к новым требованиям времени.

Роман Фицджеральда отражает атмосферу США 1920-х годов. Экономическое процветание сопровождается духовной деградацией, культом богатства и разрушением традиционных ценностей.

Таким образом, внутренний кризис героев оказывается связан с кризисом исторической эпохи.

Философские аспекты проблемы

Образы Обломова и Гэтсби позволяют рассматривать поставленную проблему в экзистенциальном аспекте.

Оба героя стремятся найти подлинное содержание жизни, но сталкиваются с ограниченностью человеческих возможностей. Их судьбы показывают, что существование человека неизбежно связано с противоречием между идеалом и действительностью.

В этом смысле романы предвосхищают многие идеи философии XX века, связанные с проблемами отчуждения, одиночества и невозможности полного совпадения желаемого и реального ^[8].

Значение романов в мировой литературе

“Обломов” и “Великий Гэтсби” стали знаковыми произведениями своих национальных литератур.

Образ Обломова вошёл в культурное сознание как символ внутренней пассивности и духовной нерешительности. Понятие “обломовщина” вышло за пределы литературоведческого дискурса и стало общеупотребительным.

Образ Гэтсби приобрёл значение символа романтической веры в мечту и одновременно её трагической несостоятельности.

Оба произведения сохраняют актуальность, поскольку обращаются к универсальным вопросам человеческого существования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый сравнительный анализ показывает, что романы И.А. Гончарова “Обломов” и Ф.С. Фицджеральда “Великий Гэтсби” раскрывают универсальную проблему духовного кризиса личности и поиска смысла жизни ^[9].

Несмотря на различие исторических условий и художественных традиций, оба произведения демонстрируют трагическое столкновение идеала с реальностью. Обломов и Гэтсби представляют разные модели поведения, но их объединяет неспособность достичь внутренней гармонии.

Исследование позволяет сделать вывод о типологической близости данных образов и подтверждает, что проблема поиска смысла жизни остаётся одной из центральных тем мировой литературы ^[10].

Список использованной литературы:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература, 1975. - 504 с.
2. Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? - М.: Художественная литература, 1983. - 48 с.
3. Bewley M. Scott Fitzgerald's Criticism of America // The Sewanee Review. - 1954. - Vol. 62. - P. 223–246.
4. Гончаров И.А. Обломов. - М.: Эксмо, 2022. - 640 с.
5. Fitzgerald F.S. The Great Gatsby. - New York: Scribner, 2004. - 180 p.
6. Brucoli M.J. Some Sort of Epic Grandeur: The Life of F. Scott Fitzgerald. - Columbia: University of South Carolina Press, 2002. - 720 p.
7. Пуришев Б.И. История зарубежной литературы XX века. - М.: Высшая школа, 2006. - 432 с.
8. Краснощекова Е.А. Роман И.А. Гончарова “Обломов”. - Л.: Наука, 1970. -220 с.
9. Андреев Л.Г. Зарубежная литература XX века. - М.: Высшая школа, 2004. - 559 с.
10. Эсалнек А.Я. Теория и история литературного героя. -М.: Флинта, 2012. - 296 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.